

ALEKSANDR FAYNBERG - BUYUK IJODKOR

Yuldosheva Nozik Mirzo qizi

O'zbekiston davlat jahon universiteti 2-fakultet
xorijiy til va adabiyot 3-kurs talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7768944>

ARTICLE INFO

Received: 16th March 2023

Accepted: 24th March 2023

Online: 25th March 2023

KEY WORDS

Xalqimizning, mumtoz,
qadimgi, adabiyot,
ma'naviyatini, badiiy.

ABSTRACT

O'zbek yozuvchilari azaldan butun dunyoning qalbidan joy olib kelgan. Jahonda o'z o'rniga ega shoirlari juda ham ko'p. Shular qatorida Aleksandr Faynbergni ham bunga ancha hissasi qo'shilgan. O'zining ijodi va tarjimalari bilan o'zbek, rus va ko'plab xalqlarning mehrini qozonishga ulgurgan. Ijodida barqarorlik uncha kuzatilmagan bo'lsada, yozib ketgan asarlari shoirning chuqur ma'naviyatga ega ekanligidan darak beradi. Faynberg o'z tarjimalari bilan o'zbek millatining adabiyoti o'ziga tortuvchi ohangrabosi bilan ajralib turishini butun dunyoga isbotlab qo'ydi. Bizning shoirlarimiz qilgan ishini yillar davomida yozishsa ham, tugatib bo'lmaydigan darajada adabiyotning cho'qqisiga chiqarib qo'ydi desak ham bo'ladi. Bu bizning shoirlarimiz yetuk ma'naviyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

«Adabiyot - xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz. Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq butun, insoniyat bezavol yashaydi.»

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev.

G'arb va Sharq she'riy ijodida o'tmish bilan hozirgi kun, hattoki har bir xalqning milliyligi o'zaro tutashib, o'ziga xos badiiy olamni vujudga keltiradi. Biz bilamizki o'zbek mumtoz adabiyoti ham o'zining ana shunday badiiyligi bilan ajralib turadi. Xalqimizning qadimgi va hozirgi yozuvchilari shoirlari ham o'zining yuksak asarlari bilan tanila boshlagan va biz yoshlarga o'rnak bo'lgan va hozir ham bo'lib kelmoqda desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday ijodkorlarimizning beqiyos asarlarini o'z tiliga tarjima qilgan bir inson haqida gapirmoqchiman. Bu albatta Aleksandr Faynberg, ya'ni ruslarning sevimli, ardoqli shoirlaridan biri. Faynberg ijodini asosiy qismini badiiy tarjima tashkil qilsada, uning lirikasi ham nafaqat o'z xalqi orasida, balki o'zbek va boshqa xalqlar orasida ham ma'lum va mashhur deb bimalol ayta olamiz. Buning isbotini esa kuni kecha universitetimizda bo'lib

o'tgan konferensiyada ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yig'ilishda Iroda Rustamovna o'zining chiroyli nutqi bilan Faynberg ijodini yanada xalqimizga tanitishga harakat qildi. Bu konferensiyada Iroda opa tomonidan buyuk rus shoirlaridan biri Faynberg ijodi haqida aytib o'tilgan fikrlar biz yoshlarga katta ibrat bo'ldi. Uning aytishicha, Faynberg ssenariysi asosida «O'zbekfilm» kinostudiyasida «Mening akam», «Jazirama oftob tagida», «Qandahorda toblanganlar», «Tojikfilm», kinostudiyasida esa «Jinoyatchi va oqlovchilar» va boshqa filmlar suratga olingan. Faynberg ssenariysi asosida 20 ga yaqin multfilmlar yaratilgan. Bu ma'lumotlar orqali biz uning naqadar qalami o'tkir ijodkor ekanligini anglab yetishimiz mumkin.

Men ham uning ijodi bilan tanishib chiqqan vaqtlarimda uning she'rlariga nisbatan menda muhabbat uyg'ongan. Masalan menga eng yoqqan she'rlaridan biri «Qor uchqunlari» nomli she'rini menda juda katta taassurot qoldirgan. Bu she'rda hayot, qish manzaralari hatto shaharning ichki holatlari va vaziyatlari haqqoniy aks etgan. Uning tarjimalari va shu kabi o'nlab, yuzlab she'rlari hozir ham keyin ham xalqimizning qalbidan o'chmas iz qoldiradi. Chunki bekorga uni qalbida o'zbek madaniyatini aks ettira olgan rus shoiri deb bejizga aytishmaydi.

References:

1. uzreport.news
2. uz.m.wikipedia.org